

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА АЛОҚАИ МУТАҚОБИЛАИ ТАБУ БО ЭВФИМИЗМ

МУРОДОВА МУХАББАТ САИДОВНА

Старший преподаватель общеуниверситетской кафедры английского языка,
Таджикский Национальный Университет

В этой статье прослеживаются истоки и характеристики понятия «табу» и его взаимосвязь с эвфемизмом. Слово «табу» вошло в английский лексикон для описания культурных, социальных и языковых ограничений, часто заменяя запрещенные слова эвфемизмами.

Словарный запас каждого языка содержит слова и фразы, которые не являются общеупотребительными среди населения. Такие лексические единицы называются языковыми табу, поскольку они маргинализованы в устной коммуникации по ряду исторических, экономических, политических, культурных, идеологических и других причин.

В данной статье рассматривается краткая история появления слов, обозначающих наклонения, которые понимаются как описательная, оценочная и декларативная лексика.

Термин «табу» заимствован из религиозных и ритуальных институтов и в настоящее время используется в этнографии и социологии для обозначения системы специфических запретов — системы, особенности которой проявляются под разными названиями у разных народов на определенном этапе развития. Термин «табу» вошёл в английский язык в XVIII веке.

Ключевые слова: *ограничения, культурные, социальные, лингвистические, табу, эвфемизмы, единицы, лексические, институты, религиозные, этнография, социология, специфические, система.*

This article traces the origins and relationship of taboo and euphemism. The word «taboo» entered the English lexicon to describe cultural, social, and linguistic restrictions, often replacing forbidden words with euphemisms. The vocabulary of every language contains words and phrases that are not commonly spoken among the people. Such lexical units are called linguistic taboos because they are marginalized in oral communication for a number of historical, economic, political, cultural, ideological, and other reasons. This article reviews a brief history of the emergence of mood words, understood as descriptive, evaluative, and declarative vocabulary

Taboo is a term borrowed from religious and ritual institutions and is now accepted in ethnography and sociology to designate a system of specific prohibitions - a system whose features appear under different names among all peoples at a certain stage of development. The term "taboo" entered the English language in the 18th century.

Keywords: *restrictions, cultural, social, linguistic, taboo, euphemisms, units, lexical, institutions, religious, ethnography, sociology, specific, system.*

Истилоҳи «табу» (taboo) дар забони англисӣ дар соли 1777 ба шарофати заҳматҳои капитани кишти Джеймс Кук, истифодаи забони худро ёфт. Ин истилоҳ аз забони Полинезиягӣ ба забони англисӣ иқтибос шудааст. Маънояш “табу” - манъи муқаддасро ифода мекунад. Табу истилоҳест, ки аз ниҳодҳои динӣ ва маросимӣ гирифта шудааст ва ҳоло дар этнография ва ҷомеашиносӣ барои таъйини системаи мамнӯбиятҳои мушаххас - низоме пазируфта шудааст, ки вижагиҳои он бо номҳои гуногун дар байни ҳамаи халқҳо дар марҳилаи муайяни рушд пайдо мешаванд. Табу, дар навбати худ, ҳамчун ангезаи пайдоиши эвфемизмҳо амал карда, ҳудуди он чизеро, ки муоширати ҷамъиятӣ ва шахсӣ қобили қабул аст, муқаррар мекунад.

Табу бо эфимизм ду ҷузъи ҷудонашавандаи забон мебошанд ва ҳамдигарро шарҳ медиҳанд. Эфимизм бошад, аз калимаи юнонӣ мебошад. Ин вожа дар забони форсӣ вучуд надорад. Дар забоншиносӣ онро муродифе, ки ба ҷои ягон сухани дағал ё беадабона кор

фармуда мешавад, меноманд. Дар ин мавод инчунин таърихи мухтасар аз пайдоиши вожаҳои таъӣ, ки ҳамчун луғати баёнӣ, арзёбӣ ва баёнӣ фаҳмида мешавад, баррасӣ мешавад.

Дар мақолаи мазкур таҳлили тафаккурӣ ва фарҳангии табу ва вожаҳои мамнуъӣ забонҳои муосири, тоҷикӣ ва англисӣ пешниҳод мегардад. Таҳлили мазкур бар муқоисаи воситаҳои забонӣ асос ёфтааст, ки стратегияи канорагирии гуфториро нисбат ба мавзӯҳои дар муҳити фарҳангӣ ғайримақбул, ғайриахлоқӣ ё номуносиб ҳисобшаванда инъикос мекунад.

Истилоҳи "табу" ба забони англисӣ дар асри 18 ворид шудааст.

Вожаи "табу" ба лексикаи англисӣ барои тавсифи маҳдудиятҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва забонӣ ворид шуда, аксар вақт калимаҳои мамнуъро бо эвфемизмҳо иваз мекунад. Луғати ҳар як забон калимаҳо ва ибораҳои дар бар мегирад, ки дар байни мардум маъмулан гуфта намешаванд. Чунин воҳидҳои луғавӣ аз он сабаб, ки бо як қатор сабабҳои таърихӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, идеологӣ ва дигар сабабҳо дар муоширати шифоҳӣ ба ҳошия афтаданд, табуҳои забонӣ номида мешаванд».

Эвфемизмҳо бошанд, на танҳо нармкунандаи нутқ, балки аломатҳои фарҳангӣ низ мебошанд. Онҳо бо схемаҳои маърифатӣ ва равоӣ зич алоқаманданд. Чунон ки Е.А. Земская таъкид мекунад, «онҳо доираҳои мушаххаси маърифатиро ифода мекунад, ки дар онҳо робитаҳои ассотсиативӣ байни объектҳо ва баҳодиҳиҳои ахлоқӣ ташаккул меёбанд» [7, с. 42-43].

Муқоисаҳо нишон медиҳанд, ки ҳар як фарҳанг бо василаҳои хоси нармкунии луғавӣ таъа мекунад ва инчунин бахшҳои суннати нутқи ба худ хосро доро мебошад.

Истифодаи табу ва эвфемизмҳои лафзӣ дар нутқ сабабҳои аниқи худро доранд. Онҳо дар нутқ бо мақсади роҳ надодан ба истифодаи вожаҳо ва ибораву мафҳумҳои манфӣ ба вучуд меоянд.

Ба ақидаи олим Т.В. Ларин, мафҳуми "эвфемизм" чунин маънидод шудааст.

«Эвфемизмҳо дар мувоҳисаи сиёсӣ ба як шакли ҳукмронии рамзӣ табдил меёбанд, зеро онҳо имкон медиҳанд, ки тафсири воқеиятро зеро назорат гиранд» [12, с. 57-58].

Табу аз худи Зиландияи Нав то Гавайи фантл буда ин шаҳодати дар ҳамин сарзамин пайдо шудани табу мебошад. Чор намуди асосии мамнуъҳо вучуд доранд: мамнуъҳои динӣ, мамнуъҳои иҷтимоӣ, мамнуъҳои ҳуқуқӣ ва ҷинсӣ. Ҳар кадоми инҳо ҷанбаҳои гуногуни ҷомеаро тавсиф мекунад ва танҳо нишон медиҳанд, ки на ҳама рӯйдодҳои ҳаёти ошкорбаёнӣ дорад. Мавҷуданд ҷонибҳои манфӣ, ки бояд мамнуъ нигоҳ дошта шаванд. Тибқи таҳлилҳои Д. Н. Шмелёв «Табу на танҳо дар халқиятҳои ибтидоӣ ҳамчун ҳодисаи кухнашуда ба қайд гирифта мешавад, балки бо рушду такомули тамаддуни халқҳо характери он тағйир меёбад ва падидаи манъи истеъмоли баъзе калимаҳо ва ё гуруҳи вожаҳо дар ҷомеаи муосири мутамаддин низ боқӣ мондан мегирад» (113, 75).

Табуҳо дар ҷомеа мақсади худро, дар ҳаёти иҷтимоии инсон дар ҳама ҷо ҷой доранд ва дар ҷомеаҳои анъанавии хурдҷаҳм нақши махсусан муҳим доранд, ки онҳо ҳамчун воситаи тавоноӣ танзими фаъолияти инсон хизмат мекунад.

Одатан, мафҳумҳои манъшуда аксар вақт бо эътиқоди динӣ алоқаманд буданд ва вайрон кардани онҳо ба ҷазои илоҳӣ оварда мерасонад.

Табуҳо рафтори канорагирӣ буда, ба як тартиботи ахлоқӣ алоқаманд шудаанд ва дар сатҳи фарҳангӣ вучуд доранд. Онҳо аксар вақт, тавассути эҳсоси нафрат такрор мешаванд. Дар маҷмӯъ ҷизе, ки бо сабабҳои мазҳабӣ ё иҷтимоӣ пешгирӣ ё мамнуъ шудааст ба табу алоқаманд аст. Масалан, қор бо бемории рӯҳӣ як мавзӯи ҳассос аст, ки пур аз мамнуъҳои зиёд аст. Калимаи "табу" дар луғати Оксфорд бо чунин маъно ифода ёфтааст.

«Одати иҷтимоӣ ё мазҳабӣ, ки амалияи муайянро ё муошират бо шахс, ҷой ё ашӯро манъ ё маҳдуд мекунад ва ё ҷизе, ки аз ҷониби ҷомеа ғайри қобили қабул ҳисобида мешавад.»

Дар маводи мазкур ба тарзу усулҳои пешбарӣ кардани вожаҳои таъӣ, монанди эвфемизмҳо, ташбеҳ ва метонимия таваҷҷуҳи махсус аст, ки барои аз қорбурди бевоситаи вожаву ибораҳои мамнуъ даст кашидан кумак мерасонанд.

Дар марҳалаи муосири инкишофи забон системаи услубие, ки дар тули асрҳо инкишоф ёфтааст, дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал меояд. Ба он пеш аз ҳама деформатсия, норавшан шудани марзу буми забони адабӣ, тағйирёбии меъёрҳои он хос аст.

Бо як қатор сабабҳои таърихӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ-идеологӣ ва ғайра ба муошират як сели тавоноӣ вожаҳо ворид мешавад, ки қорбурди онҳо дар марҳалаҳои муайяни мавҷудияти ҷомеаи башарӣ, ё дар қабати садоеи анъанавии онҳо нолоиқӣ доништа мешавад.

Дар асри XXI мафҳуми манъи забон то андозае танг шудааст. Бо дарназардошти он, ки мамнӯбияти забоншиносӣ ҳамчун «манъи такрори мафҳумҳо, амалҳо, ҳолатҳои барои ҷомеа ғайри қобили қабул дар нутқ» фаҳмида мешавад [7, с. 300], забоншиносон ба ақидае омадаанд, ки луғат, пеш аз ҳама, барои воҳиди луғавии ғайристандартӣ, ки калимаҳои дашном ва вожаҳои зишт, гуфтугуи хом, вульгаризм ва дигар падидаҳои лафзиро дар бар мегиранд, ки маънояшон характери қабеъ доранд, истифода шаванд.

Аммо чунин мафҳуми луғати мамнӯъ аслан нодуруст аст, зеро луғати фаҳш бахши асосии соҳаи мамнӯъ нест, махсусан дар айни замон, ки дар фарҳанги оммавӣ қариб ҳама мамнӯбиятҳои семантикаи барои лафзӣ қобили қабул нест -бардошта шудаанд, **балки** он аксар вақт танҳо дар зехни шахсоне мавҷуд аст, ки чуръати вайрон кардани қонуни покии забони модарии худро надоранд, гарчанде ки мамнӯъ ҳеҷ асоси расмӣ надорад. Доираи семантикии чунин луғатҳо хеле васеъ аст.

Сарчашмаи луғати мамнӯъро метавон аз замонҳои қадим пайгирӣ кард, ки он замоне, ки забон дорои қудрати махсус ва қодугарӣ аст - қодир аст бемориҳоро табобат кунад, бадихоро дафъ кунад, шуқуфой оварад ва онҳоро, ки бо иродаи бад ба хонаи шумо ташриф меоранд, нобуд созад.

Аз ин рӯ, ниёгони инсонии муосир бо назардошти асли танҳо дар доираи одоб аз забон бо эҳтиёт истифода намуда, дар бораи ҷизҳо ва падидаҳои, ки ба андешаи онҳо, бар асоси таассуби динӣ метавонанд боиси изтироб ояд, ба таври пинҳон ҳарф зада, аз зикри бевоситаи онҳо худдорӣ мекарданд.

Олимони амрикоӣ мамнӯбияти забоншиносиро ҳамчун манъи пурраи истифодаи вожаҳо ва ибораҳои, ки метавонанд дар ҳамсӯҳбат эъсосоти ногувор, ташвиш, изтироб, хичолат, шарм, тарс ва ғайраро ба амал оварад, муайян мекунанд ки танҳо дар ҳолатҳои муайян метавон истинод кард, бо истифода аз муродифҳое, ки аз ҷиҳати маъноӣ ба воҳиди мамнӯъ наздиканд [13, с. 234].

Забоншиносони бритониёӣ калимаи мамнӯъро ҳамчун истилоҳе таъриф мекунанд, ки бо сабабҳои динӣ, сиёсӣ, физиологӣ ва дигар сабабҳо қанорагирӣ карда мешавад ва одатан дар нутқ бо эвфемизм иваз карда мешавад [10, с. 2310].

Ҳарчанд таснифи ягонаи воҳидҳои таъбӣ вучуд надошта бошад ҳам, муҳаққиқон якҷанд гурӯҳи чунин воҳидҳои луғавиро муайян кардаанд

Луғати фаҳш, аз ҷумла: а) номинатсияҳои узвҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ манъшудаи бадан ва ҳосилаҳои онҳо; б) ибораҳои, ки дорои ифодаҳои манфӣ ва дағалонаи нописандӣ, таҳқир, нафрат;

в) пешбарии шахсоне, ки ба фаъолияти манфӣ, машғулият, кирдор ва рафтори онҳо аз нигоҳи манфиатҳои ҷомеа алоқаманданд [4, с. 83].

Масалан, дар луғати байналмилалӣ Cambridge истилоҳи «эвфемизм» ҳамчун «калима ё иборате, ки дар нутқ ба ҷои воҳидҳои забонӣ бо тобиши манфие, ки тобиши таҳқиромез доранд, истифода мешавад» [9, с. 471].

Аз таърифҳои дар боло овардашуда метавон хулоса кард, ки эвфемизм як вожа ё ифодаи дорои тобиши нарм ё пардаест, ки ба ҷои вожа ё иборати дурушт амал мекунад, ки барои истифода дар ҷомеаи мутамаддин ғайри қобили қабул аст.

Дар Британияи Кабир ва ИМА ошқоро ба вожаи «иблис» мурочиат кардан маъмул нест, зеро аксари мардуми англис ва амрикоӣ худро вориси эътиқоди масеҳӣ мебинанд. Аз ин рӯ, ибليس бо истилоҳҳои эвфемистӣ ба монанди "deuce", "dikens", "Oh, my", "Golly" ва "Gosh" номида мешавад.

Одаминзод дар пеши марг нотавон аст, аз ин сабаб феъли "to die"-ро хориҷиен бо ибораҳои "to pass away", "to be no more", "to go to his reward", "to answer the call of God", "to go home", "to have a better place", "to depart", "to go west". Ва ибораи пас аз мурдан "when I die" - ро бо, "If anything should happen to me иваз мекунанд.

Аз ин рӯ, на танҳо мардуми тоҷик, балки хориҷиён аксар вақт феъли "марг"-ро бо ибораҳои "даргузаштан", "бандагӣ кардан", "фавтидан", "ба даъвати Худо посух додан", "ба он дунё рафтан", "ҷойи беҳтаре доштан", иваз мекунанд.

Агар ба вожаи "қабр" назар афканем чан калимаи дигари маъногӣ онро истифода кардан ба мақсад мувофиқ меояд. Масалан: earnest, sedate, serious, sober, solemn, staid. Дар забони тоҷикӣ ин вожаро бо калимаҳои гӯр, лаҳад, манзил, хок ифода мекунанд. Ибораи "to visit the grave" -ро дар забони тоҷикӣ бо ибораи "сари манзил рафтан" ифода мекунанд. Оиди физиологияи инсон низ руируст гуфтан ҷоиз нест. Масалан зани ҳомиладор "pregnant" ро бо вожаҳои ва expecting, expectant, with young, with child, caught, gravid, gone, conceiving ва ибораҳои "family way", "in nature's garb", "not a stitch on", дар забони тоҷикӣ "пояш вазнин", "руз ба умед" иваз мекунанд. Ё, ки калимаи -restroom- "ҳочатхона", "дастшуй", "бадраф" ифода мешавад.

Вожаҳои, ки ба дардҳо алоқаманданд ба мисли AIDS-бо калимаи immunal/immune deficit; Parkinson -бо shaky; alzheimer -бо loss of brain ифода карда мешавад. Калимаи "diabetes" бо blood/bleeding; "hepatitis"-бо feverish cell иваз мешавад. Бемори "cancer"-саратонро -terminally ill ва "crazy" сарвайронро a little confused ба ҷои номи ҳақиқии дард ифода мекунанд. Вожаи дағали "кур" дар ҷомеа ба хотири ба иззати лафзи шахси маъюб саҳт нарасидан бо вожаи "нобино", "маъюб" ифода мекунанд.

Хулоса ҳам табу ва ҳам эвфимизм барои ба эътидол овардани ибораи дағал ва пешгирии кардани мардум аз истифодаи онҳо хизмат мекунанд.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арсентьева Ю.С. Аспекты изучения эвфемизмов в английском и русском языках // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2011. - № 127. - С.136-142.
2. Баранов А.Н. Аспекты теории фразеологии. - М.: Знак, 2008. - 256 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - 685 с.
4. Мамадназаров А.Х. Фарҳанги тоҷикӣ ва англисӣ - Д.: 1998. - 795с.
5. Ларин Б. А. Об эвфемизмах // История русского языка и общее языкознание. М.: Просвещение, 1977. С. 101-114.
6. Қосимова М. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Д. Дониш. 2001-237с
7. М.М Ҳақимова. Табу и эвфимизм в английском и таджикском языках. 2015.-с.11-13
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1984. - 795с.
9. Крысин, Л.П. (1994). Эвфемизмы в современной русской речи/ Русистика, № 1-2, Берлин, с. 28-49. Сеничкина, Е.П. (2008).